

ÉVALUATION DU PLAN D'ACTION FORÊTS CLAIRES

Août 2025

Hêtraie à Laiche avec Laiche des montagnes (source : documentation du projet IFN-NaiS)

Mandant

Office fédéral de l'environnement (OFEV), Division Biodiversité et paysage, CH-3003 Berne

L'OFEV est un office du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Mandataire

InfoSpecies - Centre suisse d'informations sur les espèces, Neuchâtel

Auteur·rice·s

Marie-Lou Pijnenburg – InfoSpecies

Martin von Arx – InfoSpecies

Silvia Stofer – InfoSpecies, SwissLichens

Stefan Eggenberg – InfoSpecies, InfoFlora

Accompagnement

Danielle Hofmann, OFEV, Division Biodiversité et paysage

Bruno Lauper, OFEV, Division Biodiversité et paysage

Contact

InfoSpecies c/o info fauna

UniMail - Bâtiment G

Bellevaux 51, CH-2000 Neuchâtel

+41 (0)32 560 38 77

info@infospecies.ch

Table des matières

Résumé exécutif.....	5
1 Contexte.....	6
1.1 Le plan d'action Forêts Claires.....	7
2. Méthodes.....	8
2.1 Sondage.....	8
2.1.1 Définition du public cible.....	8
2.1.2 Méthodes de réalisation et d'analyse du sondage.....	9
2.2 Interview.....	9
2.2.1 Définition du public cible.....	9
2.2.2 Méthodes de réalisation et d'analyse des interviews.....	11
3. Résultats.....	12
3.1 Sondage.....	12
3.1.1 Connaissance et compréhension du plan d'action.....	12
3.1.2 Module LiWa du VDC – utilisation.....	14
3.1.3 Informations transmises par le plan d'action et le module LiWa du VDC.....	16
3.1.4 Impact du plan d'action et du module LiWa du VDC.....	17
3.1.5 Préférence pour de futurs plans d'action.....	17
Type d'information et de format.....	17
Accès au VDC.....	18
Groupements d'espèces.....	19
3.1.6 Plan d'action Forêts Claires dans l'enseignement.....	20
3.2 Interview.....	21
3.2.1 Connaissance et compréhension du plan d'action.....	21
3.2.2 Module LiWa du VDC – utilisation.....	22
3.2.3 Informations transmises par le plan d'action et le module LiWa du VDC.....	23
3.2.4 Impact du plan d'action et du module LiWa du VDC.....	24
3.2.5 Préférence pour de futurs plans d'action.....	24
Type d'information et de format.....	24
Accès au VDC.....	26
Groupements d'espèces.....	26
3.2.6 Plan d'action Forêts Claires dans l'enseignement.....	26
4. Discussion.....	26
4.1 Connaissance et compréhension du plan d'action.....	27
4.1.1 Connaissance.....	27
4.1.2 Compréhension.....	28
4.2 Module LiWa du VDC – utilisation.....	29
4.3 Informations transmises par le plan d'action et le module LiWa du VDC.....	31
4.4 Impact du plan d'action et du module LiWa du VDC.....	31
4.5 Préférence pour de futurs plans d'action.....	32
4.5.1 Type d'information et de format.....	32

4.5.2 Accès au VDC	33
4.5.3 Groupements d'espèces	34
4.6 Plan d'action Forêts Claires dans l'enseignement.....	34
5. Conclusion.....	34
6. Remerciements.....	34
Annexe I - Recommandations pour le développement de futurs plans d'action.	35
Annexe II – Questions sondage	38
Annexe III: Questions types d'interview	39

Résumé exécutif

Ce rapport présente les résultats d'une évaluation de l'utilisation et de la satisfaction du Plan d'action Forêts Claires et de son outil en ligne associé. Les données ont été collectées au travers d'un sondage et de 15 entretiens auprès de responsables cantonaux·ales, de forestier·ère·s d'arrondissement, de forestier·ère·s de triage, d'enseignant·e·s, de bureaux d'écologie et de parcs naturels. L'objectif était de mesurer la connaissance, l'utilisation et la satisfaction vis-à-vis du plan d'action et de son outil en ligne, ainsi que de proposer des recommandations pour le développement de futurs plans d'action.

Résultats principaux

- **Connaissance & utilisation**

- La connaissance et l'utilisation du plan d'action diffèrent entre les groupes cibles et est plus adaptée à la planification forestière, soulignant l'importance d'une réflexion dès le début de la mise en place d'un plan d'action sur les groupes cibles pris en compte pour le développement d'outils adéquats.
- Le domaine de l'éducation est un important groupe cible pour la transmission des connaissances développées dans le plan d'action Forêts Claires et devra donc à nouveau être pris en compte lors de la mise en place de futurs plans d'action.
- La méconnaissance et l'utilisation restreinte du plan d'action Forêts Claires et de son outil en ligne par certain·e·s acteur·e·s soulignent la nécessité d'un effort de communication à part entière, devant être considéré dès la mise en place de futurs plans d'action.

- **Perception :**

- Les informations fournies par le plan d'action et son outil en ligne (listes d'espèces cibles et mesures de conservation) sont appréciés et représentent donc un type d'information qui devrait être inclus dans de futurs plans d'action.
- Le plan d'action est jugé clair mais parfois trop théorique, surtout pour une utilisation de terrain, soulignant l'importance de la définition des groupes cibles et de leurs besoins.
- Le document mis à disposition décrivant les associations forestières prises en compte, leur gestion appropriée ainsi que les listes d'espèces cibles est apprécié pour son synthétisme et sa clarté. Ce type de document devrait donc être développé pour de futurs plans d'action.
- L'outil en ligne a été jugé globalement trop peu intuitif, soulignant le besoin de ne développer ce genre d'outil uniquement sous certaines conditions et après réflexion sur sa forme.

Conclusion

Le plan d'action Forêts Claires est jugé pertinent mais reste sous-exploité, en partie en raison d'un déficit de communication et d'une adaptation partielle des outils aux besoins des publics cibles. Les enseignements tirés de cette évaluation ouvrent la voie à des actions ciblées pour renforcer l'usage et l'impact des futurs plans d'action.

1 Contexte

Le développement de plans d'action pour des groupements d'espèces prioritaires est inscrit depuis 2012 dans le Plan de conservation des espèces en Suisse¹. Ce document décrit vingt mesures pour la conservation des espèces, dont la première propose l'élaboration de "Plans d'action en faveur de groupes d'espèces ayant des habitats similaires". En 2013, un document annexe au plan de conservation des espèces en Suisse est publié, présentant 24 groupements d'espèces ainsi que l'esquisse de plans d'action pour celles-ci². Ces documents s'inscrivent dans un cadre politique plus large, servant de base à la mise en œuvre de l'objectif stratégique n° 3 de la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS)³, également publiée en 2012 en réaction au manque d'amélioration constaté face à la perte de biodiversité au niveau national et international.

En 2020, InfoSpecies et la Société Forestière Suisse (SFS) publient le premier plan d'action consacré à un groupement d'espèces, celui lié à la forêt claire. L'élaboration de ce plan d'action⁴ est concomitante à la phase I du plan d'action Stratégie Biodiversité Suisse (PA SBS)⁵, concrétisant les objectifs de la SBS. Après six ans de mise en œuvre du PA SBS, un rapport d'impact⁶ sur cette première phase a été publié en 2023 afin d'orienter le développement de la deuxième. Ce rapport souligne que les mesures visant à "assurer la conservation spécifique d'espèces prioritaires au niveau national", n'ont été que partiellement atteintes, accusant des retards à la mise en place. Le plan d'action Forêts Claires⁴ est en effet l'unique plan d'action pour un groupement d'espèces qui ait pu être réalisé dans le temps imparti. Le développement de plans d'action multi-espèces fait donc partie intégrante de la phase II du PA SBS⁷. La mesure 8 de la phase II envisage le développement de plans d'action multi-espèces pour 10 groupements d'espèces d'ici à 2030.

Le présent rapport présente les résultats d'une évaluation de l'utilisation et du potentiel d'amélioration du plan d'action Forêts Claires⁴. Cette évaluation s'appuie sur un sondage et des entretiens menés auprès des différents groupes cibles. Un travail d'évaluation préalable⁸ consacré au développement même du plan d'action a également été pris en compte pour l'analyse de nos résultats. Sur la base de ces éléments, des recommandations pour l'élaboration de futurs plans d'action multi-espèces ont été formulées et sont présentées en Annexe I.

¹ OFEV 2012: Plan de conservation des espèces en Suisse. Office fédéral de l'environnement OFEV, Berne. 64 pages.

² OFEV 2013: Plans d'action pour les espèces prioritaires au niveau national. Office fédéral de l'environnement OFEV, Berne. 36 pages.

³ OFEV 2012: Stratégie Biodiversité Suisse. Office fédéral de l'environnement OFEV, Berne. 89 pages.

⁴ Imesch, N., Spaar R., Stöckli B. 2020. Plan d'action pour la conservation d'espèces cibles dans les forêts claires. Guide pour coordonner la conservation des espèces cibles et celle des milieux naturels. InfoSpecies et Groupe de travail Biodiversité en forêt de la SFS, 23 p. + annexes.

⁵ Plan d'action du Conseil fédéral 2017 : Plan d'action Stratégie Biodiversité Suisse. Office fédéral de l'environnement OFEV (éd.). Berne. 53 p

⁶ Office fédéral de l'environnement (OFEV) (éd.) 2023 : Impact du Plan d'action Stratégie Biodiversité Suisse (PA SBS). Berne. 51 p.

⁷ OFEV (2024) : Plan d'action Stratégie Biodiversité Suisse. Phase 2 (2025-2030). Berne, 89 p.

⁸ Projektteam (Juni 2021). Schlussevaluation zum Projekt. Aktionsplan zur Zielartenförderung im Lichten Wald inkl. Online-Tool. [Rapport interne non publié].

1.1 Le plan d'action Forêts Claires

Pour contextualiser notre analyse, cette section synthétise le plan d'action Forêts Claires et ses objectifs.

Le projet « Plan d'action Forêts Claires » a été mis en place comme projet pilote pour le développement d'un plan d'action en faveur d'un groupement d'espèces. L'un de ses buts principaux était de lier la promotion de l'habitat à celle des espèces, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures de conservation - ici, pour la forêt claire et les espèces qui lui sont associées. Ce lien a pu être établi au travers de la définition précise des caractéristiques d'associations forestières et des besoins spécifiques d'espèces.

Un total de 234 espèces cibles de forêts claires et 46 associations forestières naturellement claires ou adaptées à des pratiques favorisant la lumière (par exemple taillis, pâturages boisés, selves) ont été inclus dans ce plan d'action.

Initialement prévu sous la forme d'un document écrit, il a été décidé en cours de projet qu'un outil en ligne permettrait de concrétiser et de faciliter l'utilisation des données. Cet outil a été développé au sein du Virtual Data Center (module LiWa du VDC).

Les objectifs du projet étaient les suivants :

- Élaborer un guide afin de sélectionner les stations appropriées pour les forêts claires et de conserver les espèces cibles potentielles et effectivement présentes en fonction de leurs exigences en matière d'habitat.
- Soutenir les cantons et les propriétaires de forêts pour satisfaire aux dispositions de la Confédération dans le domaine de la conservation des espèces.
- Favoriser la coopération entre les spécialistes des espèces et les professionnel·le·s de la forêt.
- Communiquer l'enthousiasme : le fait de montrer quelles espèces cibles potentiellement présentes et effectivement attestées peuvent concrètement être conservées sur une surface donnée rend la conservation des espèces tangible pour les propriétaires forestiers, les communes et les utilisateur·rice·s de la forêt.

La procédure d'utilisation du plan a été pensée selon deux approches :

- top-down, lorsque l'initiative vient des acteur·rice·s de la planification forestière ;
- bottom-up, lorsque l'initiative vient des acteur·rice·s de terrain.

Ainsi, le groupe cible est large : responsables cantonaux·ales de la biodiversité en forêt, responsables cantonaux·ales de la protection de la nature, forestier·ère·s d'arrondissement, forestier·ère·s de triage, propriétaires forestiers, mais aussi parcs naturels, ONG ou fondations.

Toutefois, il est important de garder à l'esprit que le projet a été réalisé en partenariat avec le groupe de travail biodiversité en forêt de la SFS, dont les membres sont majoritairement impliqués dans la planification forestière. L'outil en ligne et le document n'ont donc pas été conçus, à l'origine, par ou pour les acteur·rice·s de terrain.

2. Méthodes

2.1 Sondage

2.1.1 Définition du public cible

Notre sondage s'adresse

- Aux responsables cantonaux·ales ayant un accès au module LiWa du VDC (en excluant les responsables interviewé·e·s).
- Aux responsables cantonaux·ales de la biodiversité en forêt ou de la protection de la nature n'ayant pas d'accès au module LiWa du VDC. Ces contacts ont été trouvés sur les sites web des cantons. Il se peut donc que la liste ne soit pas totalement complète ou n'inclue des personnes qui ne sont peut-être pas directement concernées par le plan d'action.
- Aux forestier·ère·s d'arrondissement. En plus des forestier·ère·s d'arrondissement ayant un accès au module LiWa du VDC, la liste a été complétée par des recherches en ligne⁹.
- Aux forestier·ère·s de triage ayant un accès au module LiWa du VDC.
- À certain·e·s chargé·e·s de cours dans le domaine de la biodiversité en forêt des centres forestiers de formation et de l'ETHZ. Ces contacts ont encore une fois été trouvés sur le web.

Schéma 1: représentation du public cible contacté pour notre sondage (zone hachurée) par rapport aux potentiel·le·s utilisateur·rice·s du plan d'action Forêts Claires.

Cela correspond à 314 contacts.

⁹ Le canton de Genève ne publie pas la liste de ses forestier·ère·s d'arrondissement. La demande au responsable cantonal pour cette liste ou pour transférer le sondage à celles et ceux-ci est restée sans réponse.

2.1.2 Méthodes de réalisation et d'analyse du sondage

Le sondage a été réalisé sur Microsoft Forms et comporte un maximum de 33 questions couvrant les cinq champs suivants :

- 1) Connaissance du plan d'action
- 2) Lecture et compréhension du plan d'action (écrit)
- 3) Utilisation et retour sur le module LiWa du VDC
- 4) Impact du plan d'action
- 5) Futurs plans d'action

Le sondage, couvrant de nombreux groupes cibles, est dans la plupart des cas plus court. De plus, environ la moitié des questions sont facultatives. Les questions et leur ordre peuvent être visualisés à l'Annexe II. L'analyse des résultats a été réalisée à l'aide des logiciels Excel et R¹⁰. La plupart des résultats ont été analysés en séparant les groupes cibles. Nous distinguons les personnes travaillant

- Principalement dans la planification de la gestion forestière (p. ex. office cantonal, forestier·ère d'arrondissement)
- Principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière (p. ex. forestier·ère de triage)
- Dans l'enseignement

N'ayant reçu qu'un nombre limité de réponses de personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière, certaines questions du sondage à caractère quantitatif n'ont pas été prises en compte.

2.2 Interview

2.2.1 Définition du public cible

Pour représenter au mieux la diversité des acteur·rice·s, tout en respectant les contraintes de temps, le nombre d'interviews a été limité à 15.

Les offices cantonaux représentent un premier groupe cible important. Le fait de disposer ou non d'un accès au module LiWa du VDC a été la première information prise en compte pour distinguer les cantons. Une classification plus fine des cantons a ensuite été réalisée selon les critères suivants :

- Si le canton avait été utilisateur test en 2020
- Si la protection et la promotion de la forêt claire a pu être trouvée comme objectif sur le site web cantonal ou le plan d'aménagement forestier
- Si le canton fait partie d'une région économique avec une nécessité de mesures élevée pour restaurer et entretenir les forêts claires (selon Biodiversité en forêt : objectifs et mesures ; OFEV 2015)

Pour ces recherches, la définition de forêt claire est entendue telle qu'incluse dans le plan d'action, c'est-à-dire incluant les pâturages boisés et les sèves, par exemple, mais excluant les forêts claires humides. Sur la base de ces recherches, un premier choix de cantons présentant

¹⁰ R Core Team (2024). *_R: A Language and Environment for Statistical Computing_*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <<https://www.R-project.org/>>.

un intérêt pour les interviews a été effectué. Toutefois, ce choix a dû être modifié en raison de la non-disponibilité de certains cantons à l'interview. Les raisons invoquées pour expliquer ce choix étaient notamment le fait de ne pas se sentir concerné par la thématique faute d'avoir utilisé le plan d'action, le manque de temps ou le récent changement du responsable de la biodiversité en forêt. Le tableau 1 présente la liste finale des cantons dans lesquels au moins une personne employée dans le domaine de la forêt, de la nature ou de la biodiversité en forêt a été interviewée.

Tableau 1 : Liste des cantons pour lesquels une interview a été réalisée avec au moins une personne employée dans le domaine de la forêt, de la nature ou de la biodiversité en forêt.

Canton	Disponible à l'interview?	Accès module LiWa	Test-User 2020?	Forêt claire mentionnée sur le web/plan d'aménagement forestier?	Nécessité de mesure élevée?	Remarques
Argovie	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	
Berne	Oui	Oui	Non	Oui	Non	
Grisons	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Schaffhouse	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Deux personnes ont un compte
Tessin	Oui	Non	Non	Oui, surtout pour les pâturages boisés/selves	Non	Le plan d'action contient expressément des associations forestières typiques du Tessin
Vaud	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Intéressant, car le canton a demandé d'ouvrir des comptes pour plusieurs inspecteur-riche-s forestiers
Zurich	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Zurich a son propre plan d'action pour la forêt claire depuis 2005 et ils ont aussi participé au développement du plan d'action LiWa d'InfoSpecies

Nous avons ensuite choisi trois forestier·ère·s d'arrondissement qui ont un accès au module LiWa du VDC. Le choix s'est fait sur les critères définis pour les cantons, sur des recommandations internes et en fonction de la disponibilité des forestiers. Nous avons finalement interviewé un forestier d'arrondissement de(s)

- Zürich
- Grisons
- Schaffhausen

Nous avons également interviewé un forestier de triage du canton de Lucerne. De plus, nous avons contacté des forestier·ère·s d'arrondissement du canton de Vaud et de Saint-Gall en leur demandant s'ils avaient connaissance de l'utilisation du plan d'action au sein de leurs forestier·ère·s de triage. Toutefois, ils n'ont pas pu nous aiguiller et nous avons donc décidé de nous cantonner à l'interview d'un seul forestier de triage et de prioriser le sondage pour obtenir plus d'informations de ce groupe cible.

Nous avons également interviewé les deux bureaux d'écologie ayant un accès au module LiWa du VDC à l'époque de nos recherches (début d'année 2025).

Des employés de trois parcs naturels (Jura Parc Aargau, Parc Jura Vaudois, UNESCO Biosphère Entlebuch) avaient également un accès au module LiWa du VDC. Toutefois, seul le parc naturel de la biosphère de l'Entlebuch a répondu positivement à notre demande d'interview. Le Parc du Jura Vaudois nous a communiqué par email n'avoir ouvert l'outil qu'une fois et n'avoir pas de retour particulier à faire.

Finally, we interviewed a professor in forest ecology demanding each year an access to the LiWa module of the VDC to be able to present it during his courses. This choice seemed interesting, as the course leaders were initially not defined as a target group of the action plan. They play an important role in the development of new generations of forest managers of the cantons or collaborators.

The table below summarizes the number of interviews conducted as a function of the target groups

Tableau 2 : nombre d'interviews menées selon les différentes catégories de groupe cible du plan d'action Forêts Claires, en distinguant les interviews des personnes ayant un accès au module LiWa du VDC de celles qui n'en ont pas.

	MIT Zugang zum Modul LiWa	OHNE Zugang zum Modul LiWa
Kantonale Forstverwaltung / Naturschutz	6	1
Kreisförster	3	
Revierförster	1	
Lehrkräfte	1	
Ökobüro (mit Waldplanung)	2	
Pärke	1	
Total	14	1

2.2.2 Méthodes de réalisation et d'analyse des interviews

The interviews were conducted either in person or online depending on the availability of the interviewees. They lasted generally between thirty and forty-five minutes, with some exceptions. Each interview started with an open question about the professional role of the interviewee, in order to contextualize his answers and to better grasp the specificities of the cantons, which can differ greatly from one canton to another.

The semi-structured interview format was chosen to allow for some flexibility in the exchange, while ensuring coherence in the topics addressed. This format also allowed the participants to express their opinions freely, beyond the prepared questions. The interview guide, presented in Annex III, contains a set of central questions, similar for most interviews. Only the interview with Thibault Lachat followed a significantly different structure, due to the specific nature of the action plan in an educational context. Notes were taken during the interviews in order to collect the responses of the participants. These notes were made after the interview in order to ensure their quality. A summary of each interview was made in order to be able to identify the common themes between several interviews. Based on the general feeling given by the interviews, a global satisfaction rating (positive, neutral, negative) was assigned to each interview *a posteriori*. This feeling was intended to take into account non-verbal feedback as well as the atmosphere of the exchange. This data is therefore subjective.

3. Résultats

Dans cette section, nous passerons en revue les réponses à notre sondage ainsi que les réponses récoltées lors de nos entretiens. Pour cela, nous suivons l'ordre des questions de notre sondage qui peut être retrouvé à l'Annexe II.

3.1 Sondage

Nous avons reçu 107 réponses à notre sondage sur 314 envois, correspondant à un taux de réponse d'environ 34%. Nous avons au moins une réponse de tous les cantons sauf d'Uri et de Bâle-Ville. La différence entre le nombre de personnes concernées par l'envoi de notre sondage et le nombre de réponses reçues diffère entre les cantons sans pour autant être globalement statistiquement significative ($\chi^2 = 21.851$, valeur p simulée = 0.6296). Toutefois, l'observation des résidus standardisés indique que le canton de Saint-Gall présente une déviation par rapport aux autres cantons, en ayant un taux de réponse qui serait plus important qu'attendu (Figure 1).

Figure 1: Nombre de personnes contactées pour répondre à notre sondage sur le plan d'action Forêts Claires et nombre de personnes ayant répondu au sondage, par canton

3.1.1 Connaissance et compréhension du plan d'action

Sur les 107 réponses, 49 personnes ne connaissaient pas le plan d'action Forêts Claires tandis que 58 personnes le connaissaient déjà. De manière intéressante, quinze forestier·ère·s de triage ont répondu ne pas connaître le plan d'action alors que nous n'avions envoyé le sondage qu'aux forestier·ère·s de triage ayant un accès au module LiWa du VDC (Figure 2). Cependant, sur les 49 personnes ne connaissant pas encore le plan d'action, seulement deux personnes n'étaient pas intéressées à le connaître.

Connaissez-vous le plan d'action « Forêts Claires » développé par InfoSpecies et la Société Forestière Suisse ?

Figure 2: nombre de personnes ayant répondu à la question de notre sondage « Connaissez-vous le plan d'action Forêts Claires développé par InfoSpecies et la Société Forestière Suisse ? », réparties entre les réponses positives (bleue) et négatives (rouge) et séparés par type de groupe cible.

À la question « Comment avez-vous entendu parler du plan d'action Forêts Claires ? », la Société Forestière Suisse représentait la majeure partie des réponses des personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière. Les personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière connaissent le plan d'action pour la plupart via leur administration cantonale. Finalement, 15 % des sondé·e·s connaissaient le plan d'action via leurs études.

Tandis que le plan d'action est perçu comme facile à comprendre par plus de 80 % des répondants, trois retours écrits sur sept à la question «Souhaitez-vous faire part d'un retour spécifique concernant la compréhension du plan d'action ? (Facultatif)» sont plus nuancés. Ils mentionnent notamment un document trop théorique ou inadapté au terrain.

Les avis concernant la clarté et l'utilité de l'annexe 3 du plan d'action (Annexe 3 : Descriptions des associations forestières adaptées aux forêts claires, liste des espèces cibles par association forestière, conseils de gestion par association forestière)¹¹ sont globalement très positifs. Plusieurs retours écrits à ce sujet soulignent la facilité de compréhension de l'information ainsi que la possibilité de prendre ce type de document sur le terrain. Parmi les retours plus négatifs par rapport à cette annexe 3 du plan d'action, nous avons pu lire que :

- Les informations sont en partie similaires à celles du NaiS¹², et donc redondantes, et que les recommandations sylvicoles sont relativement vagues et se ressemblent entre elles.

¹¹ Ci-après désignée comme annexe 3 du plan d'action

¹² Office fédéral de l'environnement (OFEV). (2024). *Gestion durable des forêts de protection (NaiS) : Aide à l'exécution pour les soins sylvicoles et le contrôle des résultats*. L'environnement pratique, n° UV-2409-F. Berne : OFEV.

- Certaines informations sur les principes de gestion semblent douteuses.

3.1.2 Module LiWa du VDC – utilisation

Parmi les personnes travaillant principalement pour la planification de la gestion forestière, un peu plus de 30 % des sondés connaissant le plan d'action Forêts Claires indiquent ne pas avoir accès au module LiWa du VDC. 84% des personnes ayant un accès au module LiWa du VDC l'ont utilisé au moins une fois (Figure 3a). La répartition des raisons d'utilisation entre les formes les plus courantes proposées dans le sondage peuvent être trouvée à la Figure 4. Nous constatons que la définition d'espèces cibles ainsi que la caractérisation de mesure de gestion sont les raisons d'utilisation les plus communes. Parmi les raisons mentionnées pour la non-utilisation du module LiWa, nous avons notamment pu lire que l'annexe 3 du plan d'action est suffisante pour la planification. Les autres retours mentionnent un manque de temps ou un travail non directement lié à la forêt.

Parmi les personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière, seules trois répondant-e-s sur les onze ont utilisé le module LiWa du VDC au moins une fois (Figure 3b). Nous pouvons donc constater une utilisation du module LiWa beaucoup moins ancrée chez ce groupe cible que chez les personnes travaillant principalement pour la planification de la gestion forestière. Cette différence est statistiquement significative (p-valeur = 0.001). Les raisons invoquées pour justifier la non-utilisation de l'outil sont le manque de temps, l'excès d'informations et l'absence de planification de forêt claire. Les trois personnes ayant utilisé l'outil l'ont toutes fait pour définir les espèces cibles d'un projet.

Figure 3 : représentation du pourcentage de sondés (connaissant le plan d'action Forêts Claires et ayant un accès au module LiWa du VDC) qui ont utilisé le module LiWa du VDC au moins une fois (bleue) ou non (rouge). a) Réponse des personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière. b) Réponse des personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière.

Dans quel but avez-vous utilisé l'outil en ligne ? n=21

Figure 4 : répartition des différents types d'utilisation du module LiWa du VDC chez les personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière. La question permettant de choisir plusieurs réponses, le graphique représente le pourcentage de sondé ayant choisi chaque option.

Le module LiWa du VDC a principalement été jugé facile d'utilisation par les sondés travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière. Toutefois, plus de 25% des personnes interrogées ont tout de même trouvé que l'utilisation pouvait être plus facile (Figure 5). Les quelques retours écrits, plus précis, rapportent un module non intuitif et probablement pas adapté aux personnes travaillant sur le terrain. En revanche, il y a unanimité quant à l'aide apportée par la formation dispensée par le VDC lorsque celle-ci est suivie.

Comment avez-vous trouvé l'utilisation de l'outil en ligne ?

Figure 5 : répartition des réponses (en pour cent) des personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière quant à la facilité d'utilisation du module LiWa du VDC entre très facile et intuitif, facile, pourrait être plus facile et plus clair, difficile.

3.1.3 Informations transmises par le plan d'action et le module LiWa du VDC

Seize répondant·e·s sur dix-neuf trouvent que la liste d'espèces cibles fournie par le module LiWa, qui contient les espèces observées et les espèces potentielles pour une surface et une/des association(s) forestière(s), est une source d'information utile (Figure 6). Les retours plus négatifs questionnent tous la pertinence de la liste d'espèces donnée et le besoin d'expertise pour interpréter cette liste. On peut notamment lire :

- "Une liste d'espèces qui ne semble pas plausible"
- "Trop de données ayant une précision B difficilement utilisable"

Les informations fournies permettant d'affiner la liste des espèces cibles d'un projet précis (la priorité cantonale, nationale et la dernière observation) sont également appréciées. Les mesures de gestion données par espèce sont généralement appréciées comme premières indications sur les mesures potentiellement intéressantes à prendre. Plusieurs personnes reconnaissent la nécessité de spécialistes pour comprendre en détail les besoins de gestion d'une surface particulière. Une personne a mentionné ne pas trouver ces informations utiles, car la planification des mesures de gestion se fait à une échelle moins fine.

L'outil en ligne affiche les espèces cibles présentes sur les sites sélectionnés. Il fournit également une liste supplémentaire d'espèces cibles potentiellement présentes. Ces informations vous sont-elles utiles ?

Figure 6 : répartition des réponses à la question "L'outil en ligne fournit la liste des espèces cibles du plan d'action présentes dans un périmètre donné. Il fournit également une liste d'autres espèces cibles qui pourraient être présentes. Cette information vous est-elle utile ? (Facultatif)" des personnes travaillant a) principalement dans la planification de la gestion forestière et b) principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière. Les réponses ont été classifiées entre "oui" et "non". Les réponses ambiguës n'ont pas été classifiées et apparaissent telles quelles.

3.1.4 Impact du plan d'action et du module LiWa du VDC

Afin d'évaluer l'impact du plan d'action, notre sondage comportait trois questions faisant référence à certains des objectifs définis dans le plan d'action Forêts Claires (soutenir les cantons et les propriétaires de forêts pour satisfaire aux dispositions de la Confédération dans le domaine de la conservation des espèces ; favoriser la coopération entre les spécialistes des espèces et les professionnels et professionnelles de la forêt). Quatre personnes mentionnent avoir trouvé une surface adaptée à la forêt claire grâce au module LiWa du VDC. Six personnes mentionnent que le plan d'action et le module LiWa ont entraîné un changement de gestion d'une surface ou la création d'une zone protégée. Le plan d'action et le module LiWa du VDC ne semblent pas avoir eu un grand effet sur la collaboration entre les forestiers, les services forestiers cantonaux, les services cantonaux de protection de la nature et les spécialistes des espèces. Deux réponses venant des cantons de Vaud et de Saint-Gall mentionnent toutefois une bonne collaboration déjà en place. On peut noter que la seule réponse de la part d'un forestier de triage sur l'effet du plan d'action sur la collaboration avec les services cantonaux et les spécialistes mentionne que le plan d'action lui a permis de mieux connaître les espèces qui pourraient être ou qui sont présentes sur sa surface.

3.1.5 Préférence pour de futurs plans d'action

Type d'information et de format

À la question de notre sondage « L'outil en ligne est une réelle valeur ajoutée par rapport à un plan d'action disponible uniquement par écrit », on peut observer une différence entre les personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière et les personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière. En effet, plus de 60 % des personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière sont d'accord, voire entièrement d'accord, avec cette affirmation, et seulement 7 % ne sont pas d'accord (Figure 7a). Les personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière sont, elles, majoritairement neutres face à cette affirmation, même si tout de même 36 % d'entre elles y sont favorables (Figure 7b). Néanmoins, il faut noter que nous n'avons reçu que 11 réponses à cette question de la part de ce groupe cible, et que ce résultat n'est donc peut-être pas représentatif. De plus, nous ne pouvons pas statistiquement soutenir cette différence.

L'outil en ligne apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à un plan d'action disponible uniquement sous forme écrite.

Figure 7: représentation du pourcentage de sondés (connaissant le plan d'action Forêts Claires) soutenant totalement, soutenant, étant neutre, ne soutenant pas ou ne soutenant pas du tout l'affirmation « l'outil en ligne représente une vraie valeur ajoutée par rapport à un plan d'action disponible uniquement à l'écrit ». a) répartition des réponses des personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière. b) répartition des réponses des personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière.

Suite aux résultats obtenus concernant la valeur ajoutée de l'outil en ligne, il est intéressant de constater qu'à la question de notre sondage « Quel type de matériel ou d'information aimeriez-vous retrouver dans de futurs plans d'action pour des groupements d'espèces ? », plusieurs réponses donnent à penser qu'un document tel que l'annexe 3 du plan d'action serait souhaité. En effet, trois réponses sur un total de 28 mentionnent l'annexe 3 du plan d'action telle quelle, tandis que huit autres décrivent un document ressemblant de près à celle-ci, c'est-à-dire un document donnant des informations synthétiques, faciles à comprendre et à trouver, que l'on peut prendre sur le terrain. Deux réponses mentionnent un intérêt pour le type d'information tel que disponible dans le plan d'action Forêts Claires. Huit réponses mentionnent un intérêt particulier pour des informations concernant des mesures concrètes à prendre. Deux réponses mentionnent un intérêt pour une aide à la définition de zones où des mesures seraient nécessaires. Une autre réponse mentionne l'intérêt pour des informations quant à l'effet du changement climatique sur certaines associations forestières. Cinq autres réponses restaient d'ordre très général.

Accès au VDC

Les personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière pensent qu'il est important de donner accès au forestier de triage, tandis que nous n'avons reçu qu'une seule réponse (positive) parmi les quelques forestier·ère·s de triage ayant répondu à notre sondage et

connaissant le module LiWa du VCD. De plus, un accès au module LiWa du VDC serait le bienvenu pour les spécialistes tels que les bureaux d'écologie mandatés par les cantons. C'est le cas aujourd'hui, mais cette information n'a peut-être pas été clairement communiquée aux cantons.

Groupements d'espèces

La très grande majorité des sondés, travaillant dans la planification et la mise en œuvre de la gestion forestière, s'accordent à dire que l'approche par groupement d'espèces facilite la promotion des espèces.

À la question « Existe-t-il un groupement d'espèces (p. ex. zones humides en forêt, vieux bois, lisières de forêt, etc.) qui, selon vous, profiterait particulièrement d'un plan d'action ? », la majorité des réponses se partagent entre les trois exemples mentionnés. Bien que cela puisse suggérer un biais dans les réponses, cela souligne néanmoins un intérêt pour ces trois groupements, la réponse à cette question étant facultative. Parmi les autres groupements mentionnés dans notre sondage, on peut retrouver les sources, les espèces liées à l'agriculture, les pâturages boisés, les insectes thermophiles et héliophiles, les étangs, les forêts xérophiles de feuillus, les surfaces interconnectées entre la forêt et les espaces ouverts, les rochers, les arbres solitaires, les haies et les paysages marécageux. Les réponses à cette question, ainsi que celles issues des interviews, sont illustrées conjointement dans la Figure 8.

Figure 8 : répartition des réponses à la question du sondage "Existe-t-il un groupement d'espèces (p. ex. zones humides en forêt, vieux bois, lisières de forêt, etc.) qui, selon vous, profiterait particulièrement d'un plan d'action ?" ainsi qu'à la question d'interview "Seriez-vous intéressé par des produits similaires pour d'autres groupe d'espèces à l'avenir ? Pensez-vous à un groupe en particulier ?". La taille d'un bloc correspond au nombre de fois que ce groupement a été mentionné par rapport au nombre total de réponses (56), représenté par le carré entier.

3.1.6 Plan d'action Forêts Claires dans l'enseignement

Huit professeurs sur quinze contactés ont répondu à notre sondage. Six connaissent le plan d'action, dont trois le mentionnent déjà dans leur cours et trois autres ne le mentionnent pas encore, mais pensent qu'il serait intéressant de le faire. La réponse d'un sondé souligne également l'importance de présenter un tel outil pour faciliter la communication entre les forestiers et les services cantonaux.

3.2 Interview

La majorité des interviews nous ont laissé l'impression que les participants avaient une perception globale positive du plan d'action et de son outil en ligne. Seules deux interviews reflétaient un avis clairement négatif. Cinq interviews étaient nuancées, où l'on percevait un réel intérêt pour le plan d'action tout en soulignant trop de points critiques pour être entièrement positif à son égard (Figure 9).

Figure 9 : Répartition, selon le profil professionnel, de la satisfaction globale ressentie lors des interviews concernant le plan d'action Forêts Claires. Ces appréciations de satisfaction ont été attribuées a posteriori des entretiens par l'intervieweur et sont donc subjectives.

3.2.1 Connaissance et compréhension du plan d'action

La plupart des personnes interrogées travaillant au niveau cantonal disent connaître le plan d'action par l'intermédiaire de la Société Forestière Suisse, tandis que les forestier·ère·s d'arrondissement et le forestier de triage interviewé·e·s affirment le connaître grâce à leur responsable cantonale. Deux personnes interviewé·e·s, l'une travaillant dans un bureau d'écologie et l'autre pour un parc naturel, ont connu le plan d'action grâce à une newsletter et un article dans le journal Avinews (Figure 10).

Moyens de connaître le plan d'action Forêts Claires par profil professionnel

Figure 10 : Répartition, selon le profil professionnel, des manières dont les interviewé·e·s ont connu le plan d'action Forêts Claires.

Nos entretiens nous ont permis de constater que le plan d'action écrit n'est pas régulièrement consulté et que les personnes interrogées se souviennent surtout de l'outil en ligne. De plus, l'annexe 3 du plan d'action était à plusieurs reprises inconnue des personnes interrogées, et donc également inutilisée. Elle a toutefois été considérée comme une bonne source d'information à chaque fois qu'elle a été rapidement présentée lors des entretiens. Ces retours positifs, donnés sur le vif, ne reflètent toutefois qu'une opinion générale sur le document et pas nécessairement sur son contenu exact. Une responsable cantonale de la biodiversité en forêt, qui connaissait déjà cette annexe 3 du plan d'action et l'utilisait, a par exemple trouvé que les mesures de gestion proposées par association forestière étaient trop générales et trop similaires entre elles.

3.2.2 Module LiWa du VDC – utilisation

Au travers de nos interviews, nous avons pu constater une utilisation ponctuelle et non inscrite dans le quotidien du module LiWa du VDC. Plusieurs retours suite à une demande d'interview de personnes travaillant pour l'administration cantonale ont mis en lumière l'absence totale d'utilisation due à un manque de temps, à une priorité autre que la biodiversité en forêt ou à la mise en place de réserves forestières totales, par exemple. La difficulté à trouver des personnes prêtes à donner leur avis sur ce plan d'action, également au niveau des forestier·ère·s d'arrondissement, reflète selon nous également une utilisation ponctuelle ou absente. Plusieurs retours, de la part de responsables cantonaux·ales et de forestier·ère·s d'arrondissement, mentionnent d'autre part que le plan d'action pourrait être plus approprié pour les bureaux d'écologie avec lesquels ils collaborent. Les deux bureaux d'écologie interviewés soutiennent ces propos, en trouvant l'information partagée par le plan d'action intéressante et utile.

Trois types de retours critiques ont été mentionnés à plusieurs reprises lors des interviews sur l'utilisation du module LiWa du VDC :

- 1) Il n'est pas pratique de ne pas avoir une cartographie des associations forestières disponible sur le VDC, une information nécessaire à l'utilisation du plan d'action. Pour les cantons ayant une cartographie cantonale, le fait de devoir aller chercher cette information sur un autre outil représente un frein. Les cantons qui n'ont pas encore de cartographie cantonale ou qu'une cartographie basée sur une modélisation peu précise ont de manière générale une certaine difficulté à utiliser le module LiWa.
- 2) La manière de représenter les données, avec la mise en gras ou en italique de certaines d'entre elles, n'aide pas à la compréhension de celles-ci, surtout lorsque le module n'est pas utilisé au quotidien.
- 3) Il est trop difficile de faire une synthèse des exigences en matière d'habitat pour un groupe d'espèces cibles.

D'autres retours, tels que le fait que la surface des périmètres sélectionnés est donnée en kilomètres carrés alors que l'hectare est normalement utilisé dans le domaine forestier ou que les données téléchargées ne correspondent pas exactement aux données visibles en ligne, pourraient également améliorer l'utilisation du module LiWa.

Schéma 2 : Représentation schématique des principaux facteurs, relevés lors des interviews ou de leur préparation, expliquant la faible ou l'absence d'utilisation du module LiWa du VDC.

3.2.3 Informations transmises par le plan d'action et le module LiWa du VDC

De manière générale, les interviews nous ont permis de constater un intérêt pour la liste des espèces observées et potentielles pour une surface et une/des association(s) forestière(s), ainsi que pour les mesures de gestion par espèce. En effet, dans 13 interviews sur 15, nous avons reçu un retour positif concernant l'une, l'autre ou l'ensemble de ces informations (Figure 11). Outre la définition d'une liste d'espèces cibles pour un projet, la liste fournie d'espèces potentielles pour une surface et une/des association(s) forestière(s) a été utilisée à plusieurs reprises dans le cadre d'un contrôle de résultats. Les besoins en matière d'habitat ont été reconnus comme particulièrement intéressants pour les groupes d'organismes généralement moins connus des utilisateur·rice·s.

Figure 11 : Répartition des intérêts des personnes interviewé·e·s pour les informations transmises par le plan d'action Forêts Claires, selon leur profil professionnel. Les intérêts ont été catégorisés en « intérêt pour toutes les informations transmises », « intérêt principalement pour les mesures par espèces », « intérêt principalement pour la liste d'espèces (potentielles et observées) » et « pas d'intérêt ».

3.2.4 Impact du plan d'action et du module LiWa du VDC

Nous ne nous sommes pas focalisés sur l'impact du plan d'action et du module LiWa lors de nos interviews, mais nous avons tout de même pu constater que le plan d'action était utilisé pour définir des réserves forestières ou mieux comprendre les besoins de certaines espèces à plusieurs reprises.

3.2.5 Préférence pour de futurs plans d'action

Type d'information et de format

Les responsables cantonaux·ales estiment généralement qu'un outil géographique est plus pratique, car il s'agit du type d'outil avec lequel ils ont l'habitude de travailler, et qu'il peut être actualisé beaucoup plus facilement. Toutefois, plusieurs retours ont également reconnu un intérêt pour un document écrit, similaire à l'annexe 3 du plan d'action Forêts Claires, avec des tableaux disponibles au format xlsx. Alors que l'unique forestier de triage interviewé préfère également un outil en ligne, plusieurs responsables cantonaux·ales ou forestier·ère·s d'arrondissement sont plus mitigé·e·s quant à l'adaptabilité d'un outil en ligne pour ce groupe cible. Il a notamment pu être observé lors d'un atelier d'introduction pour certain·e·s forestier·ère·s de triage de Bern que le module LiWa du VDC et les informations qu'il contient étaient beaucoup trop abstraites pour ceux-ci. Une collaboratrice de l'office de la protection de la nature de Zurich travaillant souvent

avec des forestier·ère·s de triage soutient vivement le fait qu'il faut encore un document pouvant être imprimé et emporté sur le terrain pour ce groupe cible. La figure 12 présente de manière catégorisée la répartition des préférences entre outil en ligne et document écrit selon les profils professionnels.

Figure 12 : Répartition des préférences des personnes interviewé·e·s quant au format souhaité pour un futur plan d'action, selon leur profil professionnel. Les intérêts ont été catégorisés en « Outil en ligne », « Outil en ligne (mais tout de même intéressé par un document écrit, tel que l'annexe 3 du plan d'action Forêts Claires) », « Document écrit (mais tout de même intéressé par un outil en ligne) » et « Document écrit ».

En plus des retours positifs sur les informations déjà partagées dans le plan d'action Forêts Claires, il est revenu à quelques reprises un intérêt pour

- Une aide à l'identification de surfaces contenant un certain groupement
- Un outil permettant d'identifier les secteurs appropriés pour des interventions ainsi que la liste d'interventions potentielles pour ceux-ci
- Une plus grande intégration du changement climatique dans la sélection d'associations forestières
- Une aide pour la gestion des conflits avec d'autres fonctions forestières, telles que la fonction de protection.

Accès au VDC

Les deux bureaux d'écologie interrogés soulignent la pertinence d'avoir accès au module LiWa du VDC. Cette opinion a également été exprimée à plusieurs reprises par des collaborateur·rice·s cantonaux·ales ou des forestier·ère·s d'arrondissement qui travaillent en étroite collaboration avec des bureaux d'étude. Tel que mentionné plus haut, l'accès au module LiWa du VDC pour les forestier·ère·s de triage fait l'objet d'opinions contrastées.

Groupements d'espèces

Lors des entretiens avec des responsables cantonaux·ales, la mention des guildes de l'infrastructure écologique comme potentielle base pour la création de futurs plans d'action a reçu un accueil favorable, l'infrastructure écologique étant un outil déjà bien intégré dans la planification cantonale. Concernant l'intérêt pour certains groupements d'espèces en particulier, les lisières et les forêts humides ont été les plus souvent mentionnés. Le groupement d'espèces lié au bois mort était moins souvent considéré comme intéressant, beaucoup de mesures prises pour la biodiversité en forêt de manière plus ou moins automatique de nos jours étant déjà bénéfiques pour ces espèces.

3.2.6 Plan d'action Forêts Claires dans l'enseignement

L'interview avec un professeur en écologie forestière souligne l'intérêt de la présentation de ce plan d'action dans l'enseignement, entre autre pour instaurer un réflexe chez les futur·e·s forestier·ère·s pour aller consulter les observations d'espèces dans le VDC avant toute intervention. À travers le plan d'action Forêts Claires c'est donc le VDC de manière générale qui est également présenté.

4. Discussion

Nos deux sources d'information, le sondage et les entretiens, se sont complétées : les entretiens sont souvent plus précis et nuancés, tandis que le sondage nous fournit des informations quantitatives plus robustes. De manière générale, les avis recueillis dans un format sont également partagés dans l'autre, ce qui consolide nos résultats. Nous détaillons et discutons les similitudes et contradictions de nos résultats dans les paragraphes qui suivent.

Bien que le sondage nous ait permis d'avoir une vision plus quantitative de nos résultats, il est important de noter que certaines questions facultatives ont reçu peu de réponses. De plus, le nombre de réponses des personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière a toujours été inférieur à celui des personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière. Outre un potentiel signe d'utilisation différenciée du matériel, cela reflète également le fait que le sondage a été envoyé à moins de personnes travaillant dans ce domaine. Tous les résultats discutés ci-dessous sont considérés comme concevables malgré ce déséquilibre. Lorsque le manque de données nous a semblé pouvoir être trop important, nous l'avons précisé dans les résultats afin de les interpréter avec prudence.

Les deux cantons n'ayant pas répondu à notre sondage ne devraient pas influencer grandement nos résultats. En effet, bien que Bâle-Ville fasse partie d'une région économique d'importance pour les forêts claires, il s'agit d'un très petit canton dont la surface est principalement urbanisée. Par ailleurs, Uri ne fait pas partie des régions économiques d'importance pour la forêt claire. De plus, nous n'avons trouvé respectivement que deux et quatre personnes potentiellement

concernées par notre sondage pour ces deux cantons, dont seulement une personne ayant accès au module LiWa du VDC. Nous ne pensons donc pas que le manque de réponse de ces deux cantons biaise nos résultats. La légère sur-représentation du canton de Saint-Gall dans les réponses ne nous semble pas non plus problématique, étant donné que nous avons complété les résultats de ce sondage par des interviews avec plusieurs cantons, mais pas Saint-Gall.

4.1 Connaissance et compréhension du plan d'action

4.1.1 Connaissance

Les questions de notre sondage et de nos entretiens concernant la connaissance du plan d'action Forêts Claires, de ses annexes et de son outil en ligne ont permis de mettre en évidence un manque de communication à plusieurs niveaux concernant ces outils.

Par exemple, le résultat de notre sondage révélant que plus de la moitié des répondant·e·s travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière ne connaissent pas le plan d'action Forêts Claires met en lumière un potentiel manque de communication entre les administrations cantonales et les forestier·ère·s de triage. En effet, l'accès au VDC pour les forestier·ère·s de triage doit être demandé par les offices cantonales. Ces dernières devraient donc s'assurer de transmettre l'information quant à l'accès demandé pour le module LiWa.

Nous avons également observé un manque de communication externe plus global au travers de plusieurs retours. Par exemple, le fait que la grande majorité des personnes sondées ne connaissant pas encore le plan d'action se montrent intéressées à son sujet souligne l'attrait que peut susciter ce type d'aide, mais met également en évidence l'importance de renforcer la communication à son sujet. Ce déficit de communication est aussi reflété dans les réponses à la question « Comment avez-vous entendu parler du plan d'action Forêts Claires ? ». Le sondage comme les interviews indiquent que, parmi les personnes travaillant principalement à la planification de la gestion forestière, la Société Forestière Suisse constitue la source d'information principale sur le plan d'action, tandis que, pour celles impliquées principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière, ce sont les responsables cantonaux·ales qui jouent ce rôle. Ces résultats montrent qu'en dehors des cercles directement impliqués dans le développement du plan d'action, très peu de communication a été réalisée.

Bien que le plan d'action ait été élaboré en collaboration avec l'OFEV, sa publication est restée portée par InfoSpecies. Impliquer davantage l'OFEV, en tant qu'organisme central pour la protection de la nature en Suisse, dans la publication et la communication du plan d'action pourrait contribuer à renforcer sa portée et son impact auprès des différents publics cibles. De manière générale, un renforcement de la communication externe pourrait améliorer sensiblement la connaissance et l'utilisation du plan d'action, en particulier auprès des groupes cibles moins connectés aux administrations cantonales. Afin de soutenir cette communication, la mise en place d'une coordination centrale, par exemple rattachée à InfoSpecies, pourrait servir de point de contact unique pour toutes questions et assurer la diffusion de l'information. Outre l'OFEV, un partenariat avec un organisme équivalent à la Société Forestière Suisse faciliterait à nouveau la diffusion de l'information. En l'absence d'acteur·rice·s similaire pour d'autres milieux ou groupement d'espèces, l'élaboration d'un plan de communication spécifique sera d'autant plus nécessaire.

Finalement, 15% des sondées connaissent le plan d'action à travers leurs études, soulignant l'importance d'également partager les futurs plans d'action avec le corps enseignant.

4.1.2 Compréhension

La compréhension des documents écrits du plan d'action Forêts Claires semble généralement bonne. Le plan d'action écrit est un document qui ne semble toutefois pas être consulté souvent et qui est potentiellement trop théorique, comme le mentionnent quelques retours oraux et écrits. En revanche, les avis sur l'annexe 3 du plan d'action sont principalement positifs, tant dans le sondage que les interviews, et soulignent son aspect succinct et sa pertinence pour le travail de terrain.

Cependant, il est intéressant de noter qu'un nombre significatif d'interviewé·e·s ne connaissaient pas cette annexe. Cela fait écho à un potentiel manque de communication claire mentionné ci-dessus. Le fait que l'annexe 3 du plan d'action soit dissociée du reste du plan d'action, n'a probablement pas contribué à sa diffusion. Le document n'est également que difficilement trouvable à travers le module LiWa du VDC. Cette annexe 3 du plan d'action, qui peut être utilisée de manière indépendante sans nécessairement avoir accès au module LiWa du VDC, aurait typiquement pu faire l'objet d'une communication large, incluant les groupes cibles pour lesquels l'accès au VDC était encore restreint, tels que les enseignant·e·s, les ONG et les bureaux d'écologie.

Les quelques retours plus négatifs concernant l'annexe 3 du plan d'action dans le sondage et les entretiens relèvent que les mesures de gestion par association forestière sont trop similaires entre elles. Ce problème avait déjà été relevé suite au développement du plan d'action¹³. Cela vient du fait que la planification et la gestion forestière se basent sur des niveaux d'association plus fins que les associations phytosociologiques définies par Delarz et al.¹⁴, qui sont, elles, le plus souvent utilisées pour la protection de la nature et des espèces. La liaison entre les espèces cibles prises en compte dans le plan d'action Forêts Claires et les associations forestières cibles du plan d'action a donc été compliquée, notamment par le manque d'informations sur les espèces permettant d'affiner le lien avec une association forestière particulière. Il en découle des listes d'espèces cibles par associations forestières relativement semblables, rendant les mesures à prendre par association forestière également très similaires. L'équipe du projet avait donc conclu qu'il serait préférable de réaliser des plans d'action qui se rattachent tout au plus aux milieux décrits dans le guide des milieux naturels de Suisse¹⁴ pour permettre de mieux différencier les unités prises en compte.

Se retrindre à lier les espèces à des unités d'habitat telles que ceux décrits dans le guide des milieux naturels permettrait donc de simplifier largement le développement du plan d'action et de définir des mesures à prendre par unité de milieu plus pertinentes. En milieu forestier, il semble toutefois important de maintenir un lien avec les associations forestières pour faciliter l'utilisation de plans d'action par des responsables forestiers, travaillant principalement avec le concept d'associations forestières. Une alternative serait de faire le lien non pas avec des associations forestières, mais avec un niveau de classification plus élevé utilisé dans le NaiS¹⁵, par exemple.

¹³ Projektteam (Juni 2021). Schlussevaluation zum Projekt. Aktionsplan zur Zielartenförderung im Lichten Wald inkl. Online-Tool. [Rapport interne non publié].

¹⁴ Delarze, R., Gonseth, Y., Eggenberg, S., & Vust, M. (2015). *Guide des milieux naturels de Suisse : écologie, menaces, espèces caractéristiques* (3^e éd.). Rossolis.

¹⁵ Office fédéral de l'environnement (OFEV). (2024). *Gestion durable des forêts de protection (NaiS) : Aide à l'exécution pour les soins sylvicoles et le contrôle des résultats*. L'environnement pratique, n° UV-2409-F. Berne : OFEV.

4.2 Module LiWa du VDC – utilisation

Si le module LiWa du VDC semblent être utilisé tel qu'attendu par les personnes travaillant principalement dans la planification de la gestion forestière dans les régions géographiques importantes pour la forêt claire, notre analyse révèle l'importance de la définition adéquate des groupes cibles, car le module LiWa du VDC ne semble pas forcément être adapté à tous. Les retours négatifs sur le module LiWa du VDC ont permis de révéler les principaux freins à son utilisation. Finalement, notre analyse souligne la nécessité de repenser le développement de prochains outils en ligne. Les prochains paragraphes détaillent ces résultats.

Le pourcentage de personnes travaillant principalement pour la planification de la gestion forestière et connaissant le plan d'action Forêts Claires mais n'ayant pas d'accès au module LiWa du VDC peut sembler relativement élevé pour l'un des groupes cibles principaux. Toutefois, il pourrait s'expliquer par la dépendance biogéographique de la présence de forêts claires. En effet, le plus grand potentiel pour la protection et la promotion des forêts claires se trouve principalement dans l'arc jurassien et les cantons méridionaux. Les cantons de la Suisse centrale sont par exemple moins concernés. Seuls trois des quarante-et-un répondant·e·s (~7 %) à la question "Avez-vous un compte et un accès à l'outil en ligne lié au plan d'action (module LiWa du VDC) ?" ont répondu ne pas avoir d'accès alors qu'ils travaillent dans un canton dans lequel la responsabilité pour la protection et la promotion des forêts claires est grande. La plupart des personnes concernées par la forêt claire et connaissant le plan d'action ont donc un accès au module LiWa du VDC. Les deux raisons d'utilisation les plus fréquentes du module LiWa correspondent à des utilisations attendues, ce qui suggère également une utilisation appropriée de l'outil.

La différence significative concernant l'utilisation du module LiWa du VDC au moins une fois entre les personnes travaillant principalement pour la planification de la gestion forestière et les personnes travaillant principalement dans la mise en œuvre de la gestion forestière reflète les différents types de métiers que ces deux groupes représentent. L'utilisation d'outils en ligne chez les forestier·ère·s de triage ne semble pas encore être la norme, tandis que c'est une pratique ancrée dans les offices cantonales. Cette distinction peut aussi s'expliquer par le fait que ce sont principalement les personnes travaillant dans la planification de la gestion forestière qui ont participé au développement du projet, via la Société Forestière Suisse, alors que celles impliquées dans la mise en œuvre ont été moins associées à cette étape. Si les forestier·ère·s de triage représentent encore un groupe cible pour un prochain plan d'action, il faudra reconsidérer leur utilisation des outils numériques et privilégier le développement de documents imprimables, tels que l'annexe 3 du plan d'action. Quelque chose qui a également été partagé lors de certaines interviews.

L'utilisation d'outils en ligne par les forestier·ère·s de triage pourrait toutefois être influencée par le type d'outil numérique développé qui, si largement simplifié et disponible sur téléphone portable, pourrait les séduire. En effet, les trois retours donnés par des forestier·ère·s de triage sur la raison de leur non-utilisation du module LiWa du VDC n'indiquent pas de problème directement lié à l'aspect numérique de l'outil, mais plutôt un manque de temps et un trop-plein d'information existantes nécessitant donc une simplification de l'accès à l'information autant que possible. Néanmoins, plusieurs autres retours nous font penser qu'il faudrait de manière générale quand même privilégier le développement de documents tels que l'annexe 3 du plan d'action. En effet, outre l'utilisation faible du module LiWa du VDC par les forestier·ère·s de triage, la qualité de l'annexe 3 du plan d'action a également été mentionnée comme raison pour l'inutilisation de l'outil en ligne, dans notre sondage et dans l'une de nos interviews. L'annexe 3 du plan d'action

ou un document similaire ont également été mentionnés à plusieurs reprises comme type de document souhaité pour de futurs plans d'action (4.5.1).

Les retours négatifs fournis par les personnes ayant utilisé le module LiWa du VDC au moins une fois sont similaires entre le sondage et les entretiens et mentionnent un outil non intuitif. De plus, le module LiWa du VDC semble n'être utilisé que de manière très ponctuelle, ce qui ne facilite alors pas son utilisation.

Cela peut s'expliquer en partie par les conditions dans lesquelles le module a été développé. La définition des exigences en matière d'habitat des espèces a demandé beaucoup de temps et d'efforts, car il s'agissait d'un travail inédit pour lequel aucune méthode standardisée n'existait encore entre les centres¹⁶. Les données recueillies, non standardisées, n'ont donc pas été transmises au VDC par flux de donnée automatisé, ce qui ne permet pas non plus de facilement les actualiser. Un travail de mise en place de flux de données entre PICTIS et le VDC pour le projet LiWa avait été entamé à l'époque, mais n'a finalement pas été utilisé. Les données d'exigence écologique ont été regroupées manuellement pour former des variables d'habitat groupé, dans le but de faciliter la compréhension pour les utilisateur·rice·s, puis manuellement transmises au VDC¹⁷. Dans le cadre du prochain plan d'action, il est donc recommandé de développer un flux de données standardisé entre les centres, InfoSpecies et le VDC concernant les besoins écologiques des espèces, en s'appuyant sur les bases déjà mises en place, afin d'éviter tout travail manuel des données. Ce manque de standardisation a aussi limité le développement technique du module LiWa, par exemple en empêchant l'implémentation d'une option de filtrage des besoins en matière d'habitat. Il est à noter que le module LiWa a été publié en tant que prototype afin de pouvoir être amélioré suite à une phase d'évaluation des fonctionnalités. Toutefois, aucune amélioration n'a finalement été apportée en raison d'un manque de temps et d'argent, laissant donc l'outil dans son état de prototype. En l'absence de décision sur l'évolution du module LiWa, celui-ci est resté tel quel jusqu'à aujourd'hui. Il convient également de souligner que le développement de cet outil en ligne n'avait pas été prévu initialement et qu'il s'est greffé en cours de projet, ce qui a également contribué au manque de temps, de budget et de données adaptées. Ces contraintes ont probablement influencé négativement la perception qu'ont eue les utilisateur·rice·s du module.

Compte tenu de ces constats, il apparaît nécessaire d'inclure dès le début d'un projet une réflexion sur la forme et la fonction que devrait prendre le produit final, afin de planifier et concevoir en conséquence un éventuel outil en ligne. Si un outil en ligne était encore développé, il faudrait simplifier la représentation des données alors transmises. Les retours d'interviews soulignent notamment trois points à prendre en compte :

- Premièrement, il faudra éviter l'utilisation de codification de l'information, comme le surlignement ou l'italique. Ce type de codification de l'information est approprié pour des outils utilisés régulièrement (plusieurs fois par mois par exemple), ce qui ne devrait pas être le cas des prochains outils en ligne.
- Deuxièmement, il faudra repenser la manière de présenter l'information pour faciliter sa synthèse.
- Finalement, il nous paraît important de revoir la première étape du module LiWa du VDC, qui consiste à sélectionner la ou les associations forestières d'intérêt. En l'absence d'une cartographie nationale qui pourrait également être mise à disposition dans le VDC, cette

¹⁶ Projektteam (Juni 2021). Schlussevaluation zum Projekt. Aktionsplan zur Zielartenförderung im Lichten Wald inkl. Online-Tool. [Rapport interne non publié].

¹⁷ Info fauna CSCF & karch. Rapport d'activité 2021 (Newsletter n°47, 2022). PDF. Disponible sur le site d' info fauna

étape semble en effet représenter un frein qui peut être déterminant dans la non-utilisation de l'outil. L'intégration au VDC de cartes cantonales d'associations forestières serait faisable mais c'est une solution fastidieuse car l'harmonisation au niveau national n'est pas possible, les cantons n'ayant pas de systèmes de cartographie compatibles. Nous estimons donc qu'il est pour l'heure plus judicieux de repenser les étapes d'utilisation d'un plan d'action.

L'unanimité quant à l'aide apportée par la formation dispensée par le VDC soutient sa reconduction pour de futurs modules. L'utilité de la mise à disposition d'une formation est d'autant plus étayée par quelques réponses à notre sondage démontrant une compréhension partielle du module. La création d'une coordination centrale, par exemple liée au secrétariat exécutif d'InfoSpecies, déjà identifiée comme un point de contact potentiellement intéressant pour la communication et la diffusion du plan d'action, pourrait également jouer un rôle clé dans le suivi des formations et l'accompagnement pratique des utilisateur·rice·s, en répondant à leurs questions et en facilitant la prise en main des futurs modules.

4.3 Informations transmises par le plan d'action et le module LiWa du VDC

Les retours du sondage et des interviews s'accordent sur l'utilité des informations transmises par le plan d'action et le module LiWa du VDC. De manière générale, nous recommandons donc de continuer à fournir des listes d'espèces cibles, les besoins de celles-ci ainsi que des informations sur la priorité nationale et cantonale et sur la date de la dernière observation. Les quelques retours plus nuancés concernant la liste d'espèces cibles donnée par le module LiWa pour une surface donnée et une/des association(s) forestière(s) ne nous semblent pas alarmants pour repenser totalement ces informations. Il pourrait cependant être intéressant de prioriser le développement d'outils en ligne pour les milieux et espèces ayant un fort lien spatial ainsi que pour les milieux présentant la meilleure qualité et quantité de données.

4.4 Impact du plan d'action et du module LiWa du VDC

Nos résultats démontrent un certain effet du plan d'action et du module LiWa du VDC pour la mise en place de forêt claire ou de réserve. Toutefois, le but premier de cette étude n'étant pas de quantifier cet impact, il n'est pas possible de décrire avec précision cet effet. Il ne nous semble pas que le plan d'action ait particulièrement favorisé la coopération entre les spécialistes des espèces et les professionnel·le·s de la forêt. Toutefois, l'accès restreint aux bureaux spécialisés et aux forestier·ère·s de triage n'a certainement pas aidé à réaliser cet objectif pour l'amélioration de la collaboration. La mise à disposition d'un accès libre aux données serait donc une étape importante pour faciliter toute collaboration entre les acteur·rice·s.

Ce résultat mitigé concernant la collaboration confirme une nouvelle fois qu'il serait plus pertinent de créer une position de coordination centrale (comme suggéré pour l'accompagnement des utilisateur·rice·s et la communication) plutôt que de chercher à multiplier les échanges bilatéraux. Cette position pourrait servir de relais unique pour orienter les demandes et assurer le suivi, tout en favorisant la collaboration globale.

une phase d'évaluation qui aurait permis d'avoir le temps de retravailler la structure de la base de données. Cela n'a toutefois jamais eu lieu et le module LiWa en est resté à une forme prototypique. Quelque chose qui s'est certainement fait ressentir par les utilisateur·rice·s et qui peut expliquer le fait que l'outil n'a pas toujours été considéré comme intuitif.

Une solution qui nous semble répondre aux demandes de simplification de la représentation de l'information serait d'intégrer les informations développées lors d'un plan d'action dans l'interface normale du VDC. Tel que l'information de la présence d'un site de reproduction de batracien dans un certain périmètre, l'information par rapport au nombre d'espèces prioritaires observées incluses dans un plan d'action pourrait également être présentée. Par exemple, dans le cas du plan d'action Forêts Claires, une interface pourrait présenter :

“16% des espèces observées dans votre périmètre sont des espèces prioritaires incluent dans le plan d'action pour les Forêts Claires, se répartissant parmi les associations forestières suivantes : Hêtraie à Laiche typique, Tillaie à érable”.

Des informations supplémentaires peuvent ensuite également être présentées suite à un clic. Les informations partagées devraient être : les mesures de gestion par association forestière (ou par une autre unité de milieu), la liste d'espèces cibles par association forestière (ou autre unité de milieu), quelques statistiques simples sur les exigences en matière d'habitat des espèces prioritaires observées dans le périmètre (tel que “25% des espèces prioritaires observées bénéficient de bois mort couché”). En plus de simplifier la représentation des données en tant que tel, cela permettra de rendre les gens attentifs sur les informations disponibles pour certaines espèces de manière automatique. Des recherches supplémentaires sur la faisabilité d'un tel produit ainsi que des recommandations plus poussées doivent encore faire l'objet d'un travail supplémentaire.

Finalement, certains retours concernant le type d'information souhaité pour de futurs plans d'action impliquent une complexification de l'outil à développer pour répondre à ces attentes (par exemple, un outil permettant d'identifier les secteurs appropriés pour certaines interventions). Pour les groupements d'espèces pour lesquels un outil en ligne serait envisagé, une exploration de la possibilité d'y intégrer ce type de données peut se faire. Le développement d'un outil en ligne tel que le module LiWa du VDC représente toutefois déjà un travail conséquent, et nous n'estimons pas qu'il soit prioritaire de viser un outil plus complexe dans l'immédiat. Nous préconisons plutôt la mise en place d'une version simple de l'information dans le VDC, telle que proposée ci-dessus, suivie d'une autre enquête de satisfaction. Par ailleurs, bien que les autres souhaits exprimés n'aient été partagés que par quelques personnes, il nous semble pertinent de garder à l'esprit deux éléments pour les futurs plans d'action : d'une part, la sensibilité des milieux, associations forestières et espèces aux changements climatiques, et d'autre part, la multifonctionnalité des surfaces forestières, qui peut compliquer l'intégration de mesures de conservation. La prise en compte de ces éléments pourrait faciliter l'utilisabilité des plans d'action dans un cadre plus vaste.

4.5.2 Accès au VDC

Les résultats du sondage et de nos interviews s'accordent sur l'utilité de proposer le module LiWa du VDC aux bureaux d'écologie. En revanche, tandis que les sondées semblent soutenir l'idée que les forestier·ère·s de triages doivent également avoir accès au module LiWa du VDC, les avis recueillis lors de nos entretiens étaient plus partagés. Comme mentionné précédemment, un accès normal au VDC pourrait déjà sensibiliser les forestier·ère·s à la présence d'espèces importantes. De plus, si les prochains outils en ligne sont développés dans l'interface même du

VDC, comme proposé ci-dessus, les forestier·ère·s de triage pourront juger eux·elles-mêmes du niveau de détail qui les intéresse et qui leur est pertinent. De manière générale, rendre les outils et les données sous-jacentes librement accessibles serait un moyen de faciliter l'utilisation par tous les acteur·rice·s.

4.5.3 Groupements d'espèces

Nos entretiens et notre sondage nous affirment qu'une approche par groupement d'espèces peut faciliter la protection et la promotion des espèces prioritaires. Les lisières, les forêts humides sont les deux groupements qui ont été mentionnés à plusieurs reprises dans nos interviews et notre sondage. Bien que le groupement lié au bois mort ait également beaucoup été mentionné dans notre sondage, il a fait plus débat lors des interviews. Nous préconisons donc de s'intéresser aux forêts humides et aux lisières pour le développement de futurs plans d'action en milieu forestier. De plus ample recherche sur les groupements d'espèces appropriés pour de futurs plans d'action seront détaillés dans un second rapport.

4.6 Plan d'action Forêts Claires dans l'enseignement

Notre sondage ainsi que l'interview d'un professeur en écologie forestière indiquent un intérêt du corps enseignant pour le plan d'action Forêts Claires et son outil en ligne. Les prochains plans d'action devraient donc également leur être partagés. De plus, notre sondage permettra peut-être l'intégration de l'enseignement du plan d'action Forêts Claires dans quelques cours supplémentaires, les enseignant·e·s ne le mentionnant pas encore dans leurs cours ont manifesté de l'intérêt pour le faire.

5. Conclusion

La réalisation de 15 interviews ainsi qu'un sondage nous a permis de mieux comprendre l'utilisation et les besoins du public cible du plan d'action Forêts Claires. Nous avons globalement constaté un intérêt pour l'information contenue dans ce plan d'action. Toutefois, nous avons également souvent reçu des retours plus critiques quant à la présentation de cette information. Dus à un manque de moyens, le module LiWa du VDC est resté sous forme de prototype et cela a sûrement eu un impact sur son utilisation et sur la satisfaction des utilisateur·rice·s. Bien qu'un intérêt pour les outils en ligne ait été constaté, l'information partagée de manière écrite, sous forme synthétique, est toujours appréciée. Nous ne recommandons donc pas le développement systématique d'outils en ligne pour de futurs plans d'action mais uniquement sous certaines conditions. Par ailleurs, notre recherche a permis de mettre en lumière un potentiel d'amélioration en ce qui concerne la communication sur l'existence du plan d'action et de tous ses dérivés. Enfin, le travail réalisé dans ce rapport a permis de formuler des recommandations pour le développement de futurs plans d'action multi-espèces, présentées dans l'Annexe I.

6. Remerciements

Nous souhaitons remercier l'ensemble des personnes ayant contribué à ce rapport, en particulier les participant·e·s au sondage et aux entretiens, pour le temps accordé et le partage de leur expérience.

Annexe I - Recommandations pour le développement de futurs plans d'action.

Planification

À l'issue de nos résultats sur le développement du plan d'action Forêts Claires, nous recommandons pour la planification de prochains plans d'action :

- La mise en place d'une coordination de projet centrale pour
 - assurer la bonne conduite du projet et veiller à ce que les livrables soient pertinents, fonctionnels et adoptés par le public cible
 - assurer un rôle de contact avec les acteur·rice·s lors de la phase d'implémentation
- D'inclure une phase de suivi de l'implémentation du plan d'action portant sur son usage (communication) sa mise en œuvre (soutien technique) et son impact (contrôle des résultats).
- D'identifier, le plus tôt possible, les groupes cibles et leurs besoins de manière le plus précis possible, par le biais d'échanges ou de sondages auprès de groupes potentiels.
- D'inclure, si possible, un organisme national impliquant déjà de nombreux futurs utilisateur·rice·s, tel que la Société Forestière Suisse, dans le processus de développement du plan d'action.
- De s'assurer de la mise en place d'une stratégie de communication adaptée aux différents groupes cibles, dès les débuts du projet et en partenariat avec l'OFEV (voir Communication et utilisation).

Mise en œuvre

Concernant notre analyse de la compréhension du plan d'action et du module LiWa ainsi que celle des souhaits concernant le type d'information partagée lors de futurs plans d'action, nous recommandons :

- Le développement de documents écrits synthétiques sur les habitats considérés, les espèces cibles et les mesures de gestion appropriées (de manière similaire à l'annexe 3 du Plan d'action Forêts Claires).
- Le développement d'une interface en ligne pour les groupements d'espèces dont la présence est fortement associée à des zones ou habitats précis et uniquement sous certaines conditions :
 - Uniquement après avoir repensé l'expérience utilisateur, en améliorant la présentation des données ainsi qu'en évitant la saisie manuelle d'associations forestières ou de milieu comme première étape.
 - Uniquement lorsque les données concernant les exigences en matière d'habitat des espèces peuvent être transmises entre les centres de données, InfoSpecies et le VDC de manière standardisée et automatisée.

- De rendre accessibles au public, dans la mesure du possible, les données liées à un plan d'action, ainsi que d'éventuelles interfaces en ligne, tout en respectant la confidentialité des données sensibles.
- De définir et mettre en place le lien adapté entre espèces et unités d'habitat. Alors que les milieux naturels¹⁹ peuvent être intéressants dans certains cas, ce ne sont pas les unités les plus adaptées dans d'autres. Par exemple, les différents types de surface de compensation écologique pourraient être utilisés dans le cas des milieux agricoles.
- D'inclure à nouveau des informations quant aux espèces cibles ainsi que des informations sur les mesures à prendre pour la protection de ces espèces et de leurs milieux, d'une manière similaire aux informations transmises dans le plan d'action Forêts Claires.
- De continuer l'approche par groupement d'espèces pour faciliter la mise en place de la conservation du plus grand nombre d'espèces en ayant besoin.

Communication et utilisation

À l'issue de nos résultats concernant la connaissance du plan d'action, nous recommandons :

- La publication de la documentation à travers l'OFEV, sous la forme d'une publication „Connaissance de l'environnement“ par exemple.
- L'inclusion et la mise en avant des plans d'action et des mesures proposées dans les prochains manuels sur les conventions-programmes.
- De s'assurer de la communication de nouveaux plans d'action aux enseignant·e·s des hautes écoles et écoles spécialisées potentiellement touchées par le sujet.
- D'utiliser les canaux de communication existant tel que certaines newsletters ou revues (Newsletter InfoSpecies, N+L Inside)
- Si le plan d'action vise un public plus large que les offices cantonales (comme les forestier·ère·s de triage dans le plan Forêts Claires), de fournir aux acteur·rice·s intermédiaires tels que les cantons, un kit de communication. Un kit de communication peut contenir par exemple une fiche de synthèse, une infographie sur le document, des modèles d'email d'invitation à l'utilisation, un guide d'utilisation, une FAQ, les coordonnées de l'organisme de contact (liste non exhaustive).

Outre les recommandations ci-dessus, nous conseillons vivement la consultation du rapport final du projet Forêts Claires²⁰, précisant la marche à suivre recommandée pour le développement de prochains plans d'action.

¹⁹ Delarze, R., Gonseth, Y., Eggenberg, S., & Vust, M. (2015). *Guide des milieux naturels de Suisse : écologie, menaces, espèces caractéristiques* (3^e éd.). Rossolis.

²⁰ Schlussevaluation zum Projekt – Aktionsplan zur Zielartförderung im Lichten Wald inkl. Online-Tool

Trouvez ci-dessous un tableau résumant nos recommandations et les acteurs²¹ y étant liés.

Recommandations	Acteur(s)
Planification	
La mise en place d'une coordination de projet centrale	InfoSpecies & OFEV
Inclure une phase de suivi de l'implémentation du plan d'action	InfoSpecies & OFEV
Identifier, le plus tôt possible, les groupes cibles et leurs besoins	InfoSpecies
Inclure, si possible, un organisme national impliquant déjà de nombreux futurs utilisateur·rice·s (tel que la Société Forestière Suisse), dans le processus de développement du plan d'action.	SFS, VSA, AGRIDEA, sf-lp, ...
Assurer de la mise en place d'une stratégie de communication adaptée aux différent groupes cibles, dès les débuts du projet et en partenariat avec l'OFEV	InfoSpecies & OFEV
Mise en œuvre	
Le développement de documents écrits synthétiques sur les habitats considérés, les espèces cibles et les mesures de gestion appropriées (de manière similaire à l'annexe 3 du Plan d'action Forêts Claires).	InfoSpecies
Développer une interface en ligne pour les groupements d'espèces dont la présence est fortement associée à des zones ou habitats précis sous certaines conditions (voir ci-dessus)	InfoSpecies
De rendre accessibles au public, dans la mesure du possible, les données liées à un plan d'action, ainsi que d'éventuelles interfaces en ligne, tout en respectant la confidentialité des données sensibles	InfoSpecies
Définir et mettre en place le lien adapté entre espèces et unités d'habitat.	InfoSpecies
Inclure des informations quant aux espèces cibles ainsi que sur les mesures à prendre pour la protection de ces espèces et de leurs milieux (similaire aux informations du plan d'action Forêts Claires).	InfoSpecies
Continuer l'approche par groupement d'espèces	InfoSpecies
Communication et utilisation	
Publier la documentation à travers l'OFEV	OFEV
Inclure et mettre en avant les plans d'action et les mesures proposées dans les manuels sur les conventions-programmes.	OFEV
Communiquer les nouveaux plans d'action aux enseignant·e·s des hautes écoles et écoles spécialisées concernés.	InfoSpecies
Utiliser les canaux de communication existant (newsletters, revues).	InfoSpecies, OFEV, KBNL
Fournir aux acteur·rice·s un kit de communication	InfoSpecies

²¹ Nous mentionnons ici InfoSpecies comme acteur principal du projet, en référence au Plan d'action Forêts Claires présenté dans ce rapport. Toutefois, toute organisation développant des plans d'action pourrait assumer ce rôle.

Annexe II - Questions sondage

Annexe III: Questions types d'interview

- Zuerst möchte ich gerne etwas über Ihren kantonalen Hintergrund zum Thema lichter Wald und Ihre Arbeit im Allgemeinen erfahren.
- Wie haben Sie von dem Aktionsplan und dem Online-Tool erfahren?
- Verwenden Sie eher das Online-Tool allein oder auch den Aktionsplan-Bericht oder den Anhang 3 mit der Waldgesellschaftsbeschreibung und der Zielartenliste?
- Haben Sie bestimmte Rückmeldungen über den Online-Tool?
- Mit welchem Ziel haben Sie das Online-Tool genutzt?
- Halten Sie eine Liste potenzieller Zielarten auf einer Fläche für eine relevante/nützliche Information? Glauben Sie, dass sie einen echten Mehrwert darstellt?
- Halten Sie die Massnahmen pro Art für nützlich?
- Sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten für einen solchen Aktionsplan?
- Wären Sie an ähnlichen Produkten für andere Gilden in der Zukunft interessiert?
 - Denken Sie über ein bestimmte Gilde?
- Denken Sie, dass ein einfaches Produkt wie ein Informationsblatt über die Bedürfnisse einer Gilde ausreicht oder ist ein Online-Tool wirklich notwendig?